

ВЭЖ

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

№ 1 2019

ISSN 2075-7786

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: исследование экономического роста связано с изучением факторов, условий, драйверов, стимулирующих экономическое развитие. Различное влияние может являться следствием страновых особенностей и цикличности. В статье эмпирически исследовано воздействие домашних хозяйств на вложения в ценные бумаги, выявлены связи индекса NASDAQ и денежной массы, обоснована необходимость учёта параметра фондового рынка при изучении экономического роста.

Ключевые слова: экономический рост, поведение домашних хозяйств, фондовый рынок.

Abstract: economic growth refers to exploration of factors and conditions that stimulate economic development. Different influences may be found due to country specificities and cycles. The article empirically examines the impact of household's investments in corporate equities, identifies relations between the NASDAQ index and the money supply, and approves the relevance to take into account the stock market parameter when studying economic growth.

Keywords: economic growth, household behavior, stock market.

Проблематика изучения экономического роста, выявления факторов, стимулирующих подъем экономики и условий, которые приводят к спадам, является актуальной, как для развитых стран, так и для развивающихся. Несмотря на тенденции снижения темпов роста ВВП, активно исследуются возможности наращивания экономического потенциала. Замедление экономического роста может быть обусловлено циклическими закономерностями, проблемой снижения качества инвестиций. Для исследования макроэкономического равновесия при изменении цен, выявлении влияния на совокупный спрос и предложение в долгосрочном и краткосрочном периодах Дж.М. Кейнсом развита модель равновесия Aggregate Demand, Aggregate Supply. [1].

Совокупные расходы, исчисляемые как общая сумма расходов на товары и услуги, произведенных в стране, должны быть равны совокупному выпуску и совокупному доходу. Совокупный выпуск – это стоимость всех товаров и услуг, произведенных за определенный период времени. Совокупный доход экономики представляет собой стоимость всех платежей, полученных поставщиками факторов производства, используемых при производстве товаров и услуг. Так, домашние хозяйства предоставляют предприятиям факторы производства (труд и капитал), получая в обмен заработную плату и прибыль (совокупный доход). Компании используют ресурсы для производства товаров и услуг (совокупный выпуск), которые они и продают домашним хозяйствам (совокупные расходы). Источники совокупных расходов связаны с потреблением домашних хозяйств (С), инвестициями (I), государственными расходами (G) и чистым экспортом (X - M). Совокупный спрос представляет количество продуктов и услуг, которые домашние хозяйства, бизнес, государство и иностранные потребители готовы приобрести при заданном уровне цен. Если у предприятий окажется излишек запасов, тогда разница представляет собой незапланированные (или непреднамеренные) инвестиции в бизнес, и фактический объем производства в экономике превысит запланированные расходы на эту сумму. При этом в кейнсианской модели введены жесткие ограничения на рост цен и заработной платы. А кривая совокупного предложения товаров и услуг не зависит от уровня цен. Мы отходим от такой предпосылки, предполагая, что рост благосостояния домашних хозяйств, обозначает повышение спроса, что увеличивает цены и объем производства.

Экономический рост возникает в силу роста предложения товаров и услуг. Кроме того, рост обусловлен повышением платёжеспособного спроса. Переклюкающийся режим воспроизводства сопровождается накоплением денежного капитала в обновляющихся подсистемах и расходом денежного капитала

в старой подсистеме. При этом темпы роста дохода домашних хозяйств эквивалентны темпам роста производства, не важно, выполняет подсистема программу накопления денежного капитала или расходует его [2]. Денежный доход, который получают домашние хозяйства, соответствует производимому продукту с эквивалентным темпом роста. Однако домашние хозяйства получают денежный доход дискретно (заработная плата выплачивается не непрерывно), что приводит к несоответствию роста спроса и производства потребительских благ. Потребительские предпочтения связаны с эмиссией денежных средств, повышая Mh. Так, дополнительно эмитируемые денежные средства направляются в домашние хозяйства, это способствует росту потребления, повышаются цены и увеличивается совокупный выпуск. Другая часть средств, которая поступает в домашние хозяйства, откладывается на депозитах, которые впоследствии аккумулируются для кредитования производственных подсистем.

По данным ОЭСР выявлена тенденция роста доли потребления в ВВП для США, в Германии снижается доля потребления, для России выделены существенные провалы в потреблении в кризисные 1990-е гг., тем не менее, отмечается положительная динамика повышения потребления как компонента ВВП.

При этом домашние хозяйства расходуют свой располагаемый доход на потребление и сбережения. В зависимости от состояния экономики, потребительских предпочтений и ожиданий осуществляется выбор в сторону повышения расходов или к накоплению. К примеру, если Центральный Банк проводит стимулирующую политику, повышая эмиссию денежной массы, это снижает реальную ставку процента. Это особенно актуально в состоянии кризиса экономики для стимулирования получения дешевых кредитов и роста потребления. Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2007 г., оказал глубокое влияние на экономики мира. Чтобы поддержать цели Федеральной Резервной Системы о максимальной занятости и стабильности цен, Федеральный комитет открытого рынка, отвечающий за кредитно-денежную политику, снизил краткосрочные процентные ставки до нуля. Это увеличило спрос домашних хозяйств на продукцию, привело к расширению потребления.

На основе построения моделей регрессионного анализа для США исследуем связи поведения домохозяйств и их количественных характеристик. Установлено положительное влияние персонального потребления домашних хозяйств на вложения в ценные бумаги. Потребление товаров длительного пользования закономерно снижает вложения в ценные бумаги, при этом потребление товаров недлительного пользования имеет положительную связь с вложениями.

Рисунок 1 - Доля потребления по отношению к ВВП, страновое сравнение.
 Источник: построено автором на основе расчетов

Предполагается, что временный рост дохода увеличивает потребление текущих товаров. Рост персональных сбережений закономерно позитивно влияет на вложения домашних хозяйств в ценные бумаги. Увеличение предложения денег M1 положительно влияет на вложения, однако коэффициент оказался не значим. Рост учетной ставки ФРС обозначает стремление к снижению инфляции, удорожает выдачу кредитов производственным системам и снижает экономическую активность, что отрицательно воздействует на вложения домашних хозяйств в ценные бумаги. При высокой инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, растут вложения в ценные бумаги для минимизации эффекта обесценения сбережений. С другой стороны, выдвигается гипотеза об откладывании потребления товаров длительного пользования. Рост оборачиваемости и капитализации фондового рынка обозначает привлекательность для инвестора, что позитивно влияет на вложения домашних хозяйств. Таким образом, эконометрически доказаны устойчивые связи характеристик домашних хозяйств США и их вложений в ценные бумаги.

Экономический рост невозможен только на основе действия домашних хозяйств. Дж.М. Кейнс также разделяет мотивы домашних хозяйств: спрос на деньги: по предосторожности – спрос зависит от состояния экономики; спрос по спекулятивному мотиву – в связи со ставкой процента на долговые ценные бумаги, в частности в результате новостей о планируемой политике Центрального Банка. И. Шумпетер подчеркивал роль финансовой системы как эффективного распределения ресурсов, что повышает ликвидность операций [3].

Развитие финансового посредничества способствует снижению асимметрии, ускоряет оборачиваемость денежных потоков в экономике, облегчает проведение транзакций. Участие домашних хозяйств на фондовом рынке позволяет выводить свои инвестиции без изъятия из производства, оставляя ресурсы на предприятиях. Все это обосновывает целесообразность введения факторов финансовой системы в моделирование роста экономики. Развитость финансовой системы благоприятно воздействует на активизацию темпов роста. Усовершенствование и качество банковской системы, фондового рынка является результатом эволюции экономических систем. Нам представляется корректной следующая гипотеза: экономический рост стимулирует развитие бан-

ковского сектора, учащение сделок первичного размещения (IPO) на фондовом рынке, привлечение капитала для развивающихся стран. При этом, для развитых – напротив, тенденции и активность фондового рынка влияет на экономический рост.

Основными целями первичного размещения является привлечение капитала, в частности – доступ на международные рынки капитала, повышение числа перспективных потенциальных инвесторов. Проведение листинга обеспечивает повышение безопасности и снижения рисков для них. Кроме того, статус публичной компании способствует повышению прозрачности, внедрению норм корпоративного управления, снижению противоречий и смене собственников, привязке выплат работникам и менеджерам к курсу акций организации.

Р. Раджан и Х. Серваес выявили положительное влияние числа успешных IPO (оцениваются по росту доходов) на проведение новых первичных размещений [5]. Достаточно четко прослеживаются связи снижения активности сделок для развитых стран в отличие от развивающихся. До 2008 гг. европейские страны занимали лидирующее положение по числу проведенных IPO, доля их была свыше 50% в мировом сравнении, в настоящее время – около 30%, а компании из Китая повысили долю по числу сделок с 10% до 30% к 2015 г., доля компаний США по числу сделок примерно не изменилась – всего 10%.

Одно крупное размещение может превосходить привлеченный капитал от множества мелких сделок. Объем привлеченного финансирования для европейских компаний снизился с 40% до 30% в сравнении с мировым объемом привлеченных средств. Объем привлеченных средств от IPO для китайских компаний возрос с 7% до 30%, а для организаций из США снизился с 36% до 17%. Согласно данным Дж. Риттера, активно исследующего тенденции IPO, число сделок для компаний США существенно снизилось, при этом объем сделок растет [7]. Интересно отметить, что доходность акций в первый день размещения варьируется от 3-5% в 1980-х гг. до 64% в 1990-2000-х гг., к 2001-2017- гг. снизилась до 14%.

Таким образом, мы предполагаем цикличность сделок на фондовом рынке в связи с изменением состояния экономики. Действительно на основе расчетов реального темпа прироста ВВП США (отношение разницы текущего и прошлого значения к прошлому значению в постоянных ценах) и активности

на фондовом рынке, измеряемой как темп роста числа сделок IPO и темп роста объема привлеченного капитала, установлена циклическая связь. В моменты резкого снижения ВВП и ситуации кризисов снижается активность на фондовом рынке, сокращается объем привлеченного капитала, обратная ситуация определена в условии повышения прироста ВВП. К

примеру, кризис 1973 г., в результате давления высокой инфляции, безработицы и снижения экспорта нефти странами ОПЕК, повлиял на снижение активности на фондовом рынке. Кризис 1980-хх г., сокращение производства, рост процентных ставок также определил падение на фондовом рынке.

Рисунок 2 - Циклическая связь ВВП, первичных размещений акций, объема привлеченного капитала для США. Источник: построено автором на основе расчетов

Что же является первичным, макроэкономическая динамика оказывает влияние на состояние фондового рынка или наоборот. Нам представляется адекватным предположение о преобладающей роли воздействия состояния экономики на развитие фондового рынка в условии становления нового экономического порядка, в моменты перехода. Также размер страны влияет на активизацию ее финансовой системы, небольшие страны обладают неразвитой банковской системой и неликвидным фондовым рынком, что тор-

мозит экономический рост. Критерием развитости финансовой системы, согласно Всемирному Банку, определяется банковское финансирование, предоставляемое физическим лицам, это является значимым фактором экономического роста. Внутренний кредит относится к финансовым ресурсам, предоставляемым частному сектору финансовыми корпорациями, таким как кредиты, покупки ценных бумаг, торговые кредиты и дебиторская задолженность.

Рисунок 3 - Отношение активов банков к ВВП. Источник: построено автором на основе расчетов

Активы банков представляют вложения в отечественные долговые и долговые ценные бумаги, в частности инвестирование в ценные бумаги государственных и местных органов власти и частного сектора [8]. Установлен рост доли активов банков к ВВП для России, в 2015 г. это доля превосходит величину

для США. Несмотря на снижение темпов прироста реального ВВП России, банковские активы росли в 2009 г. Эта же тенденция подтверждается и для 2010-х гг. Превышение данного показателя по сравнению с США в 2015 г. может свидетельствовать о

снижении реального ВВП, а не об активности банковского сектора.

Развитие банковского сектора способствует повышению сбережений домашних хозяйств, накоплению капитала. На основе построения модели регрессионного анализа оценено влияние на фондовый индекс NASDAQ с 1975 по 2014 гг. Выявлено, что повышение денежной массы влияет на рост сбережений домашних хозяйств. Однако нельзя утверждать о том, что только рост M1 определяет вложения, так как доминирующее воздействие оказывает доход, потребление, процентные ставки и инфляция, состояние фондового рынка. Динамика M1 влияет на значение фондового индекса, модель состоятельна, коэффициент значим. Это подтверждается результатами исследования Л. Каас, Дж. Венрих о снижении доходности государственных облигаций вследствие роста денежной массы. Это приводит к повышению спроса домашних хозяйств на долевые ценные бумаги, то есть, акции, росту инвестиционных ресурсов, что стимулирует экономический рост [4]. В нашей модели значение коэффициента при переменной денежной массы и высокое значение независимого ко-

эффициента свидетельствует о недоучтенных факторах, например, цены на нефть, курса валют, ВВП.

Таким образом, в статье сделаны выводы о наличии взаимосвязей характеристик домашних хозяйств и их поведения, что подтверждается на основе построения эконометрических моделей для выборки данных по США. Обоснована целесообразность учета параметров финансовой системы, в частности фондового рынка, в изучении и последующем моделировании экономического роста. На наш взгляд, для развивающихся стран отмечается тенденция влияния экономического роста на развитие финансовой системы, повышение активности на фондовых биржах. В развитых странах – тенденции фондового рынка определяют динамику экономического развития. Выявлено и эмпирически доказано влияние элементов кредитно-денежной политики на вложения в ценные бумаги и фондовый индекс. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Теория переклюкающегося воспроизводства капитала и ее адаптация к задачам прогнозирования экономического роста Российской Федерации» № 18-010-00787 «а».

Библиографический список

1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2011, 1650 с.
2. Маевский В.И. О перспективах макроэкономической теории воспроизводства / Системная экономика, экономическая кибернетика, мягкие измерения: сборник трудов конференции 2014 г. Санкт-Петербург, 2014, с. 13-16.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
4. Kaas L., Wehrich G. Money and Growth In a Production Economy with Multiple Assets / Macroeconomic Dynamics. 2003. V. 7, pp. 670-690.
5. Rajan R., Servaes H. Analyst Following of Initial Public Offerings / The Journal of Finance.1997. Vol. 52, No. 2, pp. 507-529.
6. World Bank: URL <https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS>
7. <https://site.warrington.ufl.edu/ritter/lpo-data/>
8. The Federal Reserve Bank of St. Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/DDDI06USA156NWDB#0>

References

1. Kejn's Dzh. M. Obshchaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg. Izbrannoe. M.: EHksmo, 2011, 1650 s.
2. Maevskij V.I. O perspektivah makroehkonomicheskoy teorii vosproizvodstva / Sistemnaya ehkonomika, ehkonomicheskaya kibernetika, myagkie izmereniya: sbornik trudov konferencii 2014 g. Sankt-Peterburg, 2014, s. 13-16.
3. SHumpeter J. Teoriya ehkonomicheskogo razvitiya. M.: Progress, 1982. 455 s.
4. Kaas L., Wehrich G. Money and Growth In a Production Economy with Multiple Assets / Macroeconomic Dynamics. 2003. V. 7, pp. 670-690.
5. Rajan R., Servaes H. Analyst Following of Initial Public Offerings / The Journal of Finance.1997. Vol. 52, No. 2, pp. 507-529.
6. World Bank: URL <https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS>
7. <https://site.warrington.ufl.edu/ritter/lpo-data/>
8. The Federal Reserve Bank of St. Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/DDDI06USA156NWDB#0>